

QO‘BIZ CHOLG‘USINING TARIXI VA BUGUNI

Oygul Axmedova

filologiya fanlari nomzodi, professor Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti ilmiy kotibi

Abduraupov Muhammad Rajabboy o‘g‘li

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti 2- bosqich magistri

abduraupovmuhammad9@gmail.com

Annotatsiya. Muayyan bir millat o‘zini xalq sifatida e’tirof etsa, qadirlasa, erkin ozodligini xis qilsa, nodir ulug‘ qadri baland ekanligini boshqa xalqlarga namoyish qila olsa. Shu millatni boshqa xalqlar ham qadrlaydi va bu millatning o‘tmishi buguni va ertasi porloq bo‘ladi. Millat o‘zligini namoyon qilish uchun avvalo madaniyati va san‘atidan foydalanadi. Ushbu maqolada turkiy xalqlarning qadim madaniy tarixiga nazar solgan xolda torli cholg‘ularidan biri bo‘lgan qo‘biz cholg‘usining o‘tmishi va buguni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar. milliy cholg‘ular, qo‘buz cholg‘usi, torli – kamonli cholg‘u, o‘yma kosasi, baxshi.

Annotation. If a certain nation recognizes itself as a nation, appreciates it, feels its freedom, it is rare and can demonstrate to other nations that it is highly valuable. This nation will be appreciated by other peoples and its past will shine today and tomorrow. The nation primarily uses its culture and art to express its identity. In this article, looking at the ancient cultural history of the Turkic peoples, the past and present of one of the string instruments, the “qo‘biz” instrument, is highlighted.

Key words: national instruments, “qo‘biz” instrument, string – bowed instrument, carved bowl, “baxshi”

Dolzarbli. O‘zbek millatining qardosh Qirgiz xalq yozuvchisi Chingiz Aytmatov aytganidek “... Zamindan mahrum qilish mumkin, boylikdan mahrum qilish mumkin, hayotdan ham mahrum qilish mumkin. Lekin inson xotirasiga tajovuz qilish... chidab bo‘lmas fojidadir”. Darhaqiqat o‘tmishini madaniyatini unutgan millatning nomi va kelajagi bo‘lmaydi. Turkiy xalqlarga mansub o‘zbeklarning ham uzoq shonli madaniy tarixi mavjud. Ushbu madaniy merosini o‘rganish va asrash kelajak avlodlarga yetkazish biz yosh avlodning burchimiz hisoblanadi. Izlanishlarimiz davomida Milliy falklor etnografiyamizga nazar solar ekanmiz, birqancha unutilib borayotgan madaniy tariximizni o‘zida aks ettirgan milliy cholg‘ularimizdan biri Qo‘biz cholg‘usi mavjudligiga guvoh bo‘lamiz. Nafaqat o‘zbek millati balki turkiy xalqlarning madaniyatini o‘zida aks ettirgan torli cholg‘u hisoblanadi. Prizedentimizning deyarli xar bir chiqishlarida nutq va risolalarida

tarixiy xotiraga tayangan xolda faxr va iftixorni yuksaltirish milliy o‘zlikni asrab qolishning asosiy omillaridan biri ekanligiga alohida urg‘u berilmoqda.

Qo‘biz cholg‘usining tarixiyliigi. Qo‘biz(qil qo‘biz, qobuz) — torli musiqiy cholg‘u hisoblanadi. O‘rta asrlarda yashab o‘tgan Mahmud Qoshg‘ariy, Navoiy, Bobur, Darvishali Changiy va boshqa sharq allomalarining yozib qoldirgan manbalarida qo‘biz turkiy xalqlarning eng sevimli torli – tirnama musiqa cholg‘usi sifatida ta’riflangan. Bu shakldagi qo‘biz (hozirgi do‘mbiraga yaqin) *qirg‘izlarda qo‘muz, xakaslarda xomis* nomi bilan saqlangan. *O‘zbek, qozoq, qoraqalpoqlarda qo‘biz* — torli – kamonli cholg‘u sifatida mashhur. Umumiy uzunligi 700 mm atrofida. O‘yma kosasi (rezonatori) va yoysimon bukilgan yo‘g‘on dastasi bir butun yog‘ochdan yasaladi. Kosasining uzunchoq pastki qismi teri bilan qoplanadi. Otning chiyratilmagan qilidan yasalgan 2 tori kvarta (ba‘zan kvinta)ga sozlanadi. Yoysimon kamon (600-700 mm atrofida) qillari barmoqlar yordamida taranglashtiriladi.

Qo‘buz milliy cholg‘usi

Rivoyatlarga ko‘ra, ilk qo‘bizni afsonaviy Qo‘rqut (o‘g‘uz baxshilarining piri) yasagan. Bu voqealar qadimda Sirdaryo bo‘ylarida qadimgi ko‘chmanchi turkiy xalqlar hayotidan o‘tror hayotga o‘tish davrlariga to‘g‘ri keladi. Xalq og‘izaki ijodidan olingan rivoyatga ko‘ra Sirdaryo bo‘yidagi qadimiy shaxar va aholi yashash manzillarida Qo‘rqut ismli inson yashagan u darveshona hayot kechirgan. Kunlarning birida Qo‘rqut uyqudsida tush ko‘radi, tushida uning oldiga oq libosda bir inson tashrif buyuradi va Qo‘rqutga uzoq umur ko‘rmasligini qirq yoshingda vafot etasan deb bashorat aytadi. Qo‘rqutdan uyg‘onib ketgan Qo‘rqut yon atrofqa qaraydi ammo atrofida uning birgina bisotida bo‘lgan tuyasi bo‘ladi. Uyqusida ko‘rgan tushining tabirini o‘sha davrdagi Zardusht ruxoniylari va shamanlik bilan shug‘ullanuvchi kohinlarga aytib beradi. Afsuski ular ham Qo‘rqut ko‘rgan tushi o‘ngidan kelishini bashorat qilishadi. Bashoratdan qo‘rqutga tushgan Qo‘rqut tuyasi bilan sayoxatga otlanadi. Dastlab shahardan chiqaverishdagi qabriston oldidan o‘tadi. Qabristonda avliyo qabir qazib turganini ko‘radi va undan bu kim uchun deb soraydi, avliyo unga qarab bu Qo‘rqut isimli inson uchun tayorlangan qabir deb javob qaytaradi. Bu gapni eshitgan Qo‘rqut shaxardan bosh olib chiqib ketadi. Safari davomida Qo‘rqut

Sirdaryo bo'yida dam olishga to'xtaydi va charchoqdan uyquga ketadi, uyqusida u yana tush ko'radi va tushida Qo'biz cholg'usining tasviri paydo bo'ladi. Uyg'ongach taqdirga tan beradi va bisotida bo'lgan birgina tuyasini qurbonlik qiladi. Sirdaryo bo'yida o'suvchi yoshi katta archadan qo'buz cholg'usini yasaydi. Tushida ko'rgani kabi daraxtga qo'buzning shaklini beradi. Qurbonlik qilgan tuyasining bo'yin qismidan qo'buz cholg'usining kosaxonasiga teri qoplaydi. Tuyasining qolgan terisini Sirdaryo bo'yiga tashlab kechayi kunduz qo'biz cholg'usida kuy ijro etadi. Uning dilrabo kuyidan atrofidagi jamiyki tirik jonzodlar bahramand bo'ladi. Rivoyatlarga ko'ra hattoki jon olish uchun kelgan farishta ham kuyning jilosidan Qo'rqutning jonini ololmay uning uyqiga ketishini kutadi va Qo'rqut kuy chalishdan charchab ko'zi uyquga ketganda uni ilon chaqib o'ldiradi. Bashoratiga muvofiq u qirq yoshga to'lganida bu olamni tark etadi. Ammo uning yasagan qo'buz cholg'usi asrlar osha o'zining ovoz jilolarini yo'qotmay yashab kelmoqda.

Qoraqalpoq (18-asrga qadar qozoq) jirovlarida, shuningdek, baxshi-shomonlarda qo'biz asosiy cholg'u hisoblangan. Mayin, nolalarga boy tovushga ega qo'biz O'zbekistonda 1930-yillargacha Buxoroda maqom ansambllari tarkibida bo'lgan. 1940—1950-yillarda qo'bizning rekonstruksiya qilingan (prima, alt, bas va boshqalar) turlari xalq cholg'ulari orkestri tarkibiga kiritilgan.

G'arbiy Evropada qo'biz, Rossiyadagi kabi, ko'plab nomlar bilan tanilgan, ammo eng mashhurlari uchta: nemislarda Maultrommel, inglizlarda - yahudiy arfasi va frantsuzlarda - Guimbarda. Ularning ijrosining qisqa gullashi 18-19- asrlar chegarasida sodir bo'ldi. Bu vaqtda qo'biz Evropa aholisining barcha qatlamlari orasida juda mashhur bo'lgan edi.

O'zbek xalqining rang-barang san'at turlari orasida musiqa san'ati o'zining oxangrabo, naqshinkor, otashin navolari bilan butun olamni o'ziga maftun etgan va maftun etib kelmokda. O'zbek musiqa san'ati chamanida qanchadan qancha sozandayu xonandalar o'zlarining betakror zargarona ijodlari bilan mana bir necha avlod o'rganib kelayotgan bebaho meros qoldirdilar. Bu meros avloddan avlodga o'tib, tobora sayqal topib san'atga oshufta yosh avlod uchun qo'llanma vazifasini bajarmokda. O'tmishda yashab ijod qilgan san'atkorlar yaratgan asarlari, ular asos solgan maktab hozirgi avlod tomonidan ishtiyoq bilan o'rganilmoqda, ularning har bir o'g'iti, aytgan ustozona hikmat so'zlar o'sib kelayotgan yosh avlod uchun poydevor vazifasini o'tamoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek xalq musiqa san'atini qo'biz cholg'usisiz, uning jozibali usullarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Katta yig'inlar, to'y-tomoshalar, tantanalar, xonandalarning xonishi, raqqosalarning xiromi, sozandalarning nag'malariga, albatta, qo'biz jo'r bo'ladi. Agar uzoqdan qo'biz sadolari eshitilsa, bilingki, shu yerda qandaydir tantana, hursandchilik bo'lyapti.

Xulosa. Qo‘biz turkiy xalqlar jumladan O‘zbek millatining ham milliy musiqa cholg‘usi hisoblanadi. Milliy o‘zligimizni madaniy merosimiz xisoblangan cholg‘ularimizni qanchalik asrab avaylasak ularga bo‘lgan egalik huquqimizni mustahkam tutgan xolda jahonda faxir ila namoyish qila olsak shundagina biz jahonda o‘z o‘rnini topgan kuchli mustahkam madaniyatiga ega millat bo‘la olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Башкирские предания и легенды / сост. Ф. А. Надршина. Уфа: Башкнигоиздат, 1985. 288с.
2. Башкирское народное творчество: в 12-ти т. Уфа: Башкнигоиздат, 1990. Т. V. Бытовые сказки / сост. А. М. Сулейманов. 496 с.
3. Гизатов Б. Казахский оркестр имени Курмангазы. Алма-Ата: КГИХЛ, 1955. 87 с.
4. Ишбулатова Г. А. О магических свойствах башкирских традиционных инструментов // Инновационные технологии в преподавании игры на народных инструментах письменной и устной традиции: сб. науч. ст. Всероссийской заочной науч.-практ. интернет-конф. (12 ноября 2009 г.). Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. С. 36-42.
5. Ишмурзина Л. Ф. Инструментальная культура башкирского политеизма // Проблемы музыкальной науки. Уфа, 2013. № 1 (12). С. 66-71.
6. Книга деда Коркута [Электронный ресурс]. URL: <http://vostlit.narod.ru/Texts/rus9/Korkut/pril31.htm> (дата обращения: 23.12.2014).
7. Мациевский И. В. О взаимосвязи инструментария и инструментальной музыки в процессе исторического развития культуры // Вопросы инструментоведения. СПб.: ЛГИТМИК, 1995. Вып. 2. С. 60-66.
8. Отчёт члена-сотрудника С. Рыбакова о поездке к киргизам летом 1896 года по поручению Императорского Географического Общества // Живая старина. СПб.: ОЭ ИРГО, 1897. Вып. II. Год седьмой. С. 203-208.
9. Рахимов Р. Г. Башкирская думбыра. Прошлое, настоящее, будущее. Изд-е 3-е, доп. Уфа: Узорица, 2003. 24 с.
10. Рахимов Р. Г. Фактура башкирской инструментальной монодии. Фольклорное исследование. Уфа: Узорица, 2001. 130 с.
11. Рахимов Р. Г., Зарипова Г. К. Башкирская ансамблевая гетерофония // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 3 (53). Ч. 2. С. 154-157.
12. Старостин Н. Г. Древнебашкирский кыл-кубыз как сорт смычковых инструментов разных стран // Музыкальноинструментальная

культура устной традиции: сб. науч. ст. Междунар. интернет-конф. / науч. сост. Р. Г. Рахимов. Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. С. 65-70.

13. Султангареева Р. А. Башкирский кылкубыз – праскрипка: теория происхождения и функции (по материалам фольклора) // Музыкально-инструментальная культура устной традиции: сб. науч. ст. Междунар. интернет-конф. / науч. сост. Р. Г. Рахимов. Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. С. 16-26.

14. Erich M. v. Hornbostel und Curt Sachs. Systematik der Musikinstrumenten // Zeitschrift für Ethnologie. 1914. Band 46. Heft 4-5. S. 553-590.